

Ильичев А.В.

**РАННЕВИЗАНТИЙСКИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОЙ ТАВРИКИ: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОСВЯЗИ «ДЛИННЫХ СТЕН» И КЛИСУР***Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучены два оборонительных комплекса, созданных Византийской империей на территории Крыма в VI–VII веках – «длинные стены» и клисуры. Обосновано время угасания «длинные стены» как оборонительного элемента Римской империи. Изучена история возникновения Стены Анастасия и Балканских «длинные стены». Сделан вывод о том, что «длинные стены» и горные крепости Крыма представляли собой два разных оборонительных комплекса, с различными военными и стратегическими целями. В рамках работы по отношению к Византии будет применяться термин «Рим» и «Римская империя», что полностью соответствует принципу историзма в силу того, что жители империи идентифицировали себя как «римляне», а само государства во всех своих аспектах было римским. В тоже время термин «Византия» является политизированным идеологическим конструктом, созданным в XIX для предотвращения греческой национальной экспансии.

Abstract. The article examines two defensive complexes created by the Byzantine Empire on the territory of Crimea in the VI–VII centuries – «long walls» and klisura. The time of the extinction of the «long walls» as a defensive element of the Roman Empire has been compiled. The history of the Anastasia Wall and the Balkan «long walls» has been studied. As part of the work, the term «Rome» and «Roman Empire» will be used in relation to Byzantium, which fully corresponds to the principle of historicism because the inhabitants of the empire identified themselves as «Romans», and the state itself was Roman in all its aspects. At the same time, the term «Byzantium» is a politicized, ideological construct created in the XIX century to prevent Greek national expansion.

Ключевые слова: Романия, военное дело, «длинные стены», Византия, клисуры

Key words: Romania, warfare, «long walls», Byzantium, klisourai.

Середина VI века является переломным периодом в истории Римской империи (Романии). Именно в этот временной отрезок, на императорский престол вступает юный Юстиниан I, получивший за свои деяния в полотно истории прозвище «Великий». Всего за 30 лет ему удалось добиться того, над чем бились многие его предшественники – восстановить репутационные и территориальные потери, постигшие империю в конце IV–V вв., полностью реформировать римскую армию, а также задать новый вектор развития государства и общества путем грамотных культурных и правовых реформ. Однако к военным заслугам Юстиниана I относится не только, возвращение Италии, Нового Карфагена и Северной Африки и реформирование вооруженных сил, но и полный пересмотр концепта оборонительной системы государства. Римская империя в годы правления Юстиниана Великого перешла от модели «панцирной обороны» Позднего Рима к линейной оборонительной системе. Это решение было продиктовано как экономическими соображениями (активные и масштабные военные кампании оказали серьезное негативное воздействие на бюджет страны), так и политическими. В условиях, когда римские легионы один за другим уничтожали варварские государственные образования на местах исконно римских земель, потребность в глубоко эшелонированной обороне отпала так как империя перешла от защиты к нападению. Ошибочность, данных суждений дорого стоила империи фактически можно говорить о том, что они создали фундамент для успешного ирано-арабского вторжения в VII в.

В период принципата стратегия «превентивной обороны» была эффективна, поскольку Рим обладал военным и технологическим превосходством над своими соперниками, которые к тому же были политически разобщены. А самое главное, государство было способно финансово содержать огромные армии на границах. Но уже начиная с III века ситуация значительно изменяется в отношении всех аспектов из-за чего империя и переходит к стратегии «панцирной обороны». Государство Юстиниана I в тоже время не обладало ресурсами и финансами эквивалентными, хотя бы Поздней империи. Кроме того, финансовый сектор империи был значительно истощен завоевательными походами и, как следствие, правительство было вынуждено сократить вооруженные силы.

Пересмотр оборонительной концепции привел к естественным для такого рода изменениям – перестройке ряда старых и строительству новых крепостей, а также и вовсе отказу от оборонительных элементов в некоторых провинциях (в качестве примера можно привести

Арабский лимес). О том, насколько масштабными были изменения нам известно из трудов придворного историка Юстиниана I – Прокопия Кесарийского. В своем трактате «*О постройках*» он писал о том, что значительное внимание император уделял строительству крепостей в Таврике и Северном Причерноморье. На Крымском полуострове были отремонтированы стены Херсона и Боспора, построены крепости Алустон и Горзувиты [3, с. 249], а также сооружены «длинные стены» для защиты готского населения «*страны Дори*». Из сохранившихся до наших дней источников, нам известно, что для работ были приглашены военные инженеры, которые занимались восстановлением «*стены Анастасия*» в Малой Азии. Это позволяет нам сделать предположением о том, что «длинные стены» в Крыму конструктивно и концептуально были идентичными с фортификационными объектами в Малой Азии. В этой связи для изучения «*длинных стен*» Прокопия Кесарийского нам следует рассмотреть их прямой прообраз.

Из сообщений Прокопия Кесарийского нам известно, что «длинные стены» в Крыму были сооружены с целью защиты готского населения «*страны Дори*», что является маловероятным если учитывать специфику взаимоотношений Рима с федератами. Для империи варвары-союзники служили своего рода «*живым щитом*», сдерживавшим удар противника в случае вторжения. Таким образом, в обмен на проживание на имперских территориях варвары брали на себя обязательство защищать Рим, в то время как «*Вечный город*» за счет такого симбиоза избавлялся от потребностей в строительстве укреплений или в необходимости содержать большие гарнизоны на отдельных участках границы. Пример подобной политики можно встретить и в период правления Юстиниана I, когда охрана арабского лимеса была передана племени Массагетам. Не стоит и забывать, что строительство «*длинных стен*» велось инженерами, занимавшимися восстановлением «*Стены Анастасия*», а, следовательно, строившийся на территории Крыма оборонительный комплекс должен был выполнять аналогичные задачи.

Практика создания римлянами линейных заградительных укреплений известна еще в начале IV века в Юлийских Альпах для защиты путей в северо-восточную Италию [28, с. 410–430]. В V веке римские инженеры применили эту же стратегию для защиты Греции, Балкан, Константинополя и Галлипольского полуострова [22, с. 440–443], [23, с. 235–253], [24, с. 105–114]. Использование римскими авторами, в частности Прокопием Кесарийским, греческого термина «*длинные стены*» по отношению к данным заградительным укреплениям отсылает не к греческим образцам фортификационной архитектуры, а к «*великой стене*» Адриана в Британии [18, с. 114–135], [11, с. 415]. В дальнейшем мы увидим ряд общих конструктивных и стратегических замыслов, которые объединяют два несравнимо крупных оборонительных комплекса – Адрианов вал в Британии и «*Стену Анастасия*» на европейской территории Малой Азии.

«*Стена Анастасия*» является самым крупным комплексом «*длинных стен*» в истории Рима. Он был сооружен в начале VI в. н.э. по приказу императора Анастасия для защиты Дунайской границы от угрозы со стороны Булгар. «*Стена Анастасия*» или «*длинные стены Фракии*» были расположены в 65–75 км к западу от Константинополя и протягивались от *Evcik İskelesi* через весь Фракийский полуостров до побережья Мраморного моря в 6 км западнее от Силиври (город на южном побережье Мраморного моря в европейской части Турции). В период правления императоров Анастасия и Юстина I командование данным комплексом было поручено двум *vicarii*, один из которых был военным офицером, представлявшим *magister militum*, а другой гражданским чиновником из *praefectus praetorio per Orientem* [26, с. 273–274], [27, с. 253–379], [25].

Сам комплекс включал в себя как сами стены, так и серию небольших крепостей и башен. Эти небольшие форты, часть из которых датируется концом VI века, предназначались для снабжения защитников стен, а также для размещения гарнизона. Они были расположены с интервалом в 3,5 км друг от друга и представляли собой основные точки доступа для пересечения стены. Подобная практика была применена римлянами и в Британии в лице Адрианова оборонительного комплекса [21], [29], [30].

Сохранившиеся участки стен позволяют нам сделать вывод о том, что они были сооружены из крупных блоков известняка и песчаника с сердцевиной из известняка, скрепленные известняковым раствором с добавлением кирпича. Сохранившаяся ширина стен 3,2 м., а высота 4,5 м. Вероятнее всего, изначальная высота доходила до 10 метров [11, с. 416]. Сама стена обладала боевым ходом, о чем свидетельствуют археологические материалы. В 23 км. от самой стены был вырыт ров, шириной 15 м. Стена была также укреплена башнями многоугольной, а также, иногда, пятиугольной и шестиугольной формы. Размеры этих башен были сопоставимы с крупнейшими башнями времен Античности [19]. Предположительно, в них размещалась артиллерия. Между этих исполинских башен были расположены многочисленные башни прямоугольной формы, главной целью которых было обеспечить доступ к курти-

нам. Учитывая общую протяженность «Стены Анастасия», таких башен должно было быть, приблизительно, 340 [11, с. 417]. Во времена правления Юстиниана I «длинные стены Фракии» были восстановлены и укреплены. Однако нашествие варваров в 559-560 гг. н.э., в ходе которого «Стена Анастасия» была с легкостью прорвана [10, с. 51], что привело к постепенному отказу от практики создания линейных оборонительных комплексов, в том числе и «длинных стен». Окончательно, «длинные стены Фракии» были полностью заброшены к 626 г.

Еще одним примером «длинных стен», которые в силу географических особенностей являются более близкими для Крыма, являются «*Naemus gate*» в южной Болгарии. Этот оборонительный комплекс растянулся на 41 км от побережья Черного моря и до прибрежного города Обзор (Бургасская область современной Болгарии). Целью его создания было обезопасить горные проходы Старой Планины (крупнейшая горная система Болгарии, пересекающая всю страну). «*Naemus gate*» включали в себя как сами стены, так и небольшие форты для их защиты. Остатки одного из фрагментов «длинных стен» были обнаружены неподалеку от Керемиса в восточной части Святого Власа в Южной Болгарии, в границах бывшей провинции Хемимонт (северо-восток Фракии). Оно представляло собой линейный оборонительный комплекс протяженностью в 250–300 метров, подкрепленный небольшой крепостью с двумя башнями [9, с. 129–131].

В этой связи выводы отечественных авторов относительно принадлежности крепостей Мангуп, Эски-Кермен и Чуфут-Кале к единому оборонительному комплексу с «длинными стенами» выглядит маловероятным [6, с. 118], [7, с. 70]. Вероятнее всего, «длинные стены» и горные крепости Крыма представляли собой разные оборонительные системы. Мангуп, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются масштабными фортификационными объектами, предназначенными для защиты местного населения и противодействию противнику в случае вторжения. Подобного рода, крепости, как и сам концепт был активно применен Римом на территории Балкан. Общее географическое сходство между регионами, позволило применить этот подход и в Крыму. В то же время, рассматривая остальные примеры «длинных стен» в империи мы наблюдаем небольшие крепости, расположенные в прямой близости от самих стен, что не позволяет связать клисуры Крыма с «длинными стенами».

Горные крепости Крыма, согласно археологическим исследованиям, были основаны в конце VI – начале VII века [2, с. 43–51], [6, с. 118], [7, с. 70]. Именно в этом временном промежутке происходит угасание «длинных стен» как фортификационно-инженерной системы, в силу основных недостатков присущих линейным оборонительным системам (в случае прорыва на одном из участков весь комплекс становился бесполезным).

Горные крепости Крыма представляли собой многофункциональные объекты. С одной стороны, в них должны были размещаться жители близлежащих территорий при вторжении сил противника. С другой стороны, горные крепости служили средством для остановки сил неприятеля. Реализовывалось это следующим способом: располагаясь в стратегически важных проходах, они пресекали возможность вторгнуться во внутренние территории Рима в Таврике. Взятие столь массивных оборонительных комплексов требовало значительной подготовки, длительной осады, а также привело бы к серьезным потерям, что является недопустимым для любых сил вторжения. В случае, если противник отказывался брать в осаду данные крепости и предпринимал попытки найти обходные пути маршрутов, силы гарнизонов наносили удары по линиям снабжения противника и отдельным малочисленным его группам. В то же время «длинные стены» представляли собой одно-функциональный комплекс. Согласно, одной из версий их строительство в Таврике было обусловлено угрозой сасанидского вторжения [5]. О вероятности нападения Сасанидов со стороны Черного моря нам сообщает Агафий Миренейский в своей работе «О царствовании Юстиниана» [10, с. 53]. Однако в сторону этой теории можно привести ряд серьезных контраргументов. Прежде всего в том, что угроза морского вторжения в Таврику Сасанидов была быстро нивелирована за счет возвращения контроля Римом над прибрежными территориями Лазики. Это привело к полному отказу Сасанидов от идей высадки морского десанта в пользу реализации стратегии наземной наступательной операции на Константинополь, подкрепленной поддержкой десантных кораблей в Средиземном море. В противовес этой версии можно привести и материально-технические характеристики остатков укреплений во второй гряде Крымских гор, которые совершенно несхожи с представленными выше образцами.

В 1991 году В.А. Сидоренко опубликовал статью под названием ««Готы» области Дори Прокопия Кесарийского и «длинные стены» в Крыму», в которой писал об обнаруженных им остатках «длинных стен» в районе балки Каралез. По всем параметрам (двухпанцирная регулярная кладка с известняковым раствором и подогнанными друг к другу известняковыми блоками, толщина стен в 2,3-2,4 м.) [8, с. 114] она полностью идентична классическим образцам римской оборонительной архитектуры изучаемого периода. Кроме того, стена была

пристроена вплотную к известняковым обрывам и была снабжена смотровыми площадками и небольшими пещерными помещениями, в которых, вероятнее всего, располагался местный гарнизон. Таким образом мы имеем образец классической римской «длинной стены». Сидоренко В.А. датировал фрагмент этой стены серединой VI века [8, с. 115].

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что «длинные стены» в Крыму и горные крепости Крыма представляли собой два разных оборонительных комплекса, последовательно сменявших друг друга. Строительство «длинных стен» в районе горных проходов Крыма должно было обезопасить римские владения от наиболее вероятного направления удара. Версия Прокопия Кесарийского о том, что «длинные стены» были сооружены для защиты местного готского населения, выглядит маловероятно по двум основным причинам.

1) Империя за всю свою многолетнюю историю не прибегала к сооружению оборонительных стен для защиты федератов, поскольку именно они, по стратегическому замыслу императоров, должны были стать «живым щитом империи».

2) «Длинные стены» как инженерно-фортификационный комплекс предназначались для защиты определенного населенного пункта («Стена Анастасия» – Константинополь), либо для контроля проходов (Южная Болгария, Балканы). В то же время прорыв «Стены Анастасия», в ходе варварского вторжения в 559–560 гг., вскрыл весомые недостатки в реализации линейной оборонительной системы. Для защиты своих владений империя начала планомерный переход к возвращению концепции «панцирной обороны» с ее дальнейшим усилением и усовершенствованием. На территории Крыма этот процесс разворачивался за счет создания клисур, которые с одной стороны позволяли контролировать основные пути перемещения через Крымский полуостров, а с другой обезопасить жителей близлежащих территорий от рейдов противника.

Литература

1. Агафий Миренейский. О царствовании Юстиниана. М., 1996. 255 с.
2. Айбабин А. И. Основные этапы истории городища Эски-Кермен // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1991. Вып. 2. С. 43–51.
3. Прокопий Кесарийский. О постройках // Вестник древней истории. 1939. № 4. С. 203–283.
4. Веймарн Е. В. От кого могли защищать готов в Крыму «длинные стены» Прокопия // Античная древность и средние века. Свердловск, 1980. Вып. 17. С. 19–33.
5. Ильичев А.В., Хапаев В.В. К вопросу о предназначении раннесредневековых укреплений в районе главной гряды крымских гор // Dictum – factum: от исследований к стратегическим решениям. Вып. 2: сборник научных трудов по материалам II Всероссийской молодежной научнопрактической конференции с международным участием «LinguaNet» (г. Севастополь, 22 - 23 октября 2020 г.). 2020.
6. Манаев А. Византийское раннесредневековое оборонительное зодчество в Крыму // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2005. С. 114–131.
7. Мыц В.А. Укрепления Таврики X-XV вв Киев: Наукова думка, 1991. 164 с.
8. Сидоренко В. А. «Готы» области Дори Прокопия Кесарийского и «Длинные стены» в Крыму // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1991. Вып. 2. С. 105–118.
9. Христов И. MARE PONTICUM. Крайбрежні крепости и пристанищні зони в провинция Хемимонт V-VII век. София: Изд-во UNICART. 2018. 432 с.
10. Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора). М., 1980. 214 с.
11. Alexander Sarantis, Neil Christie. War and Warfare in Late Antiquity: Current Perspectives // Late Antique Archaeology 8. Brill Academic Publishers, 2013. 1024 p.
12. Angelova S. and Buchvarov B. Durostorum in Late Antiquity (fourth to seventh centuries) // Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium: Vol. 2 Byzantium, Pliska, and the Balkans. Berlin, 2007. p. 61–87.
13. Bayliss R. Archaeological survey and visualisation: the view from Byzantium // Late Antique Archaeology 1. Leiden, 2003. p. 288–313.
14. Christie N. The Alps as a frontier, A.D. 168–774 // JRA 4, 1991. p. 410–430.
15. Croke B. The date of the Anastasian Long Wall. // GRBS 20, 1982. p. 59–78.
16. Crow J. Fortifications and urbanism in late antiquity: Thessaloniki and other eastern cities // JRA Supplementary Series 21. Portsmouth, 2001. p. 91–107.
17. Crow J. Late antique cities in eastern Thrace (Europa) // The Roman and Late Roman City, Proceedings of the Conference on Classical and Late Antique Urbanism. Sofia, 2002. p. 342–351.
18. Crow J. The northern frontier of Britain from Trajan to Antoninus Pius: Roman builders and native Britons // A Companion to Roman Britain. Oxford, 2004. p. 114–135.
19. Crow J. and Ricci A Investigating the hinterland of Constantinople: interim report on the Anastasian Long Wall // JRA 10, 1997. p. 109–124.
20. Curta F. Frontier ethnogenesis in Late Antiquity: the Danube, the Tervingi, and the Slavs // Borders, Barriers and Ethnogenesis, Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages. Turnhout, 2005. p. 173–204.
21. David J. Breeze Hadrian's Wall. A study in archaeological exploration and interpretation. Archaeopress Publishing Ltd, 2019. 190 p.

22. Dinchev V. Razkopki v Kompleks na Chemskite Porti pri c. Golitza, obshtina Dolni Chiftlik. // HAIM- BAN Archeologicheski Otkritiya i Razkopki prez 2007. Sofia, 2008. p.440–43.
23. Gregory T. E. Kastro and Diatiechisma as a response to early Byzantine frontier collapse // *Byzantion* 62, 1992. p. 235–53.
24. Gregory T. E. Procopius on Greece // *Antiquité Tardive* 8, 2000. p. 105–14.
25. Haldon J. F. Byzantine Praetorians: An Administrative, Institutional and Social Survey of the Opsikon and the Tagmata c. 580-900. R. Halbert, 1984. 669 p.
26. Jacek Wiewiorowski. The defence of the long walls of Thrace under Justinian the great (527–565 a.d.) // *Bulgaria Mediaevalis*. Вып. 3. 2012. С. 181-194.
27. Laurent Notes du titulature Byzantine, EO 38 (1938) 353–379, esp. 365–368.
28. Napoli J. Recherches sur les fortifications linéaires Romaines // *Collection de l'École Française de Rome* 229. Rome, 1997. 608 p.
29. Nic Fields Hadrian's Wall AD 122–410 // Osprey Publishing. 2003. 64 p.
30. Nick Hodgson Hadrian's Wall: Archaeology and history at the limit of Rome's empire. The Crowood Press Ltd, 2017. 224 p.